

Wissensmanagement in Feuerwehren

Liebe Teilnehmerinnen und Teilnehmer,
vielen Dank für Ihr Interesse an unserer Befragung und herzlich willkommen!

Mit dieser Umfrage möchten wir herausfinden, wie Wissen in der Feuerwehr verwaltet und weitergegeben wird. Die Umfrage dauert etwa 10 Minuten.

Die Umfrage ist anonym und richtet sich an alle Feuerwehrangehörige, unabhängig von ihrer Funktion, Dauer der Mitgliedschaft oder ihrem Standort. Die Teilnahme an dieser Umfrage ist freiwillig und die Daten werden ausschließlich zu wissenschaftlichen Zwecken verwendet.

Die anonymisierten Ergebnisse der Umfrage werden veröffentlicht, um zu einem besseren Verständnis darüber beizutragen, wie das Wissensmanagement innerhalb der Feuerwehr gehandhabt wird.

Vielen Dank im Voraus für Ihre Zeit und Mühe!

Bei Fragen zur Umfrage wenden Sie sich bitte an

[Andreas Schultz](mailto:andreas.schultz@upb.de)

andreas.schultz(at)upb(dot)de

Datenmanagement im Maschinenbau

Universität Paderborn

Angaben zum Datenschutz finden Sie unter folgendem [Link](#).

Wenn Sie die Informationen zum Datenschutz gelesen haben und einverstanden sind, an der Befragung teilzunehmen, klicken Sie bitte auf „Weiter“.

Persönliche Daten

Wie arbeiten Sie in der Feuerwehr mit? (Mehrfachnennung möglich)

- beruflich
- ehrenamtlich
- andere Art der Mitarbeit
- Ich bin nicht in der Feuerwehr

Wie arbeiten Sie anderweitig mit?

In welcher Art von Feuerwehr sind Sie tätig? (Mehrfachnennung möglich)

- öffentliche Feuerwehr (Freiwillige Feuerwehr, Hauptamtliche Feuerwehr, Berufsfeuerwehr)
- Betriebliche-/Werkfeuerwehr
- Sonstige Feuerwehr

Bitte geben Sie die Art der Feuerwehr genauer an:

In welchem Bundesland ist Ihre Feuerwehr?

- Baden-Württemberg
- Bayern
- Berlin
- Brandenburg
- Bremen
- Hamburg
- Hessen
- Mecklenburg-Vorpommern
- Niedersachsen
- Nordrhein-Westfalen
- Rheinland-Pfalz
- Saarland
- Sachsen
- Sachsen-Anhalt
- Schleswig-Holstein
- Thüringen
- außerhalb von Deutschland

Welches Geschlecht haben Sie?

- männlich
- weiblich
- divers

Wie alt sind Sie?

- unter 25 Jahre
- 25-35 Jahre
- 35-45 Jahre
- 45-55 Jahre
- 55-65 Jahre
- über 65 Jahre

Wie viele Jahre sind Sie schon in einer Feuerwehr tätig?

- 0-5
- 6-10
- 11-20
- 21-30
- 31+

Welche ist Ihre höchste Führungsausbildung innerhalb der Feuerwehr?

- keine
- Truppführer

- Gruppenführer
- Zugführer
- Verbandsführer

Welche IT-Kenntnisse haben Sie?

- rudimentäre Kenntnisse
- Grundkenntnisse
- gute Kenntnisse
- sehr gute Kenntnisse
- IT-Studium / Ausbildung

Informationsverwaltung

Auf welche Art werden in Ihrer Feuerwehr momentan neue Informationen wie Anweisungen (z.B. Dienstanweisungen, Einsatzpläne), Prozesse, Ansprechpartner o.ä. verteilt? (Mehrfachnennung möglich)

- E-Mail
- Cloud (dateibasiert)
- Chat (WhatsApp und ähnliches)
- mündlich
- Wiki (artikelbasiert)
- Forum (diskussionsbasiert)
- Aushang
- sonstige Plattform
- garnicht

Bitte geben Sie die sonstige Plattform möglichst genau an:

Ein Wissensmanagementsystem hilft Organisationen dabei, ihr Wissen systematisch zu sammeln, zu organisieren, zu speichern und zu teilen. Es umfasst verschiedene Funktionen und Tools, die nicht nur Fakten, Zahlen oder Namen, sondern auch Abläufe und Prozesse beinhalten.

Ein System, das nur Stammdaten verwaltet (Personalakten, Prüfdokumentation, ...), wird in dieser Umfrage nicht als Wissensmanagementsystem betrachtet.

Bewerten Sie die folgenden Aussagen:

	keine Angabe	stimme nicht zu	stimme eher nicht zu	neutral	stimme eher zu	stimme zu
Ich habe das Gefühl, dass mir alle aktuellen und neuen Informationen zur Verfügung stehen.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Eine geordnete Ablage von Informationen/Wissen in meiner Einheit finde ich wichtig.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Mir ist es wichtig, dass möglichst vielen Personen möglichst viel Wissen zur Verfügung steht.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Ein Wissensmanagementsystem sollte Antworten auf wiederkehrende Fragen bereithalten.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Ein Wissensmanagementsystem sollte dabei unterstützen, den Inhalt aktuell zu halten.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Die gleichen Informationen müssen häufig kommuniziert werden (z.B. Antworten auf wiederkehrende Fragen).	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

Nutzt Ihre Feuerwehr aktuell ein Wissensmanagementsystem?

- ja
- nein
- Weiß ich nicht

Welche Systeme nutzen Sie zum Wissensmanagement aktuell? Benennen Sie bitte die Software:

Wie oft greifen Sie auf ein Wissensmanagementsystem zu?

- täglich
- mindestens 1x pro Woche
- mindestens 1x pro Monat
- seltener als 1x pro Monat
- nie

Welche Features hat das Wissensmanagementsystem (oder die Systeme) im Allgemeinen? (Mehrfachnennung möglich)

- Speichern von Daten für den Einsatz (z.B. Hydrantenpläne oder Checklisten)
- Speichern von Handlungsanweisungen (z.B. Kleidungstausch oder Dienstanweisungen)
- Speichern von Informationen zu Einsätzen (z.B. Einsatzberichte)
- Zugriff auf Stammdaten (zu Beförderungen, Adressen oder Wartung von Geräten)
- Inhalte für Aus- und Fortbildung bereitstellen (z.B. Ausbildungsskripte)
- Speichern von Tätigkeitsbeschreibungen (z.B. Aufgaben als Führungskraft)
- Weitere

Bitte zählen Sie die weiteren Features auf:

Welche dieser Features nutzen Sie persönlich? (Mehrfachnennung möglich)

- Speichern von Daten für den Einsatz (z.B. Hydrantenpläne oder Checklisten)
- Speichern von Handlungsanweisungen (z.B. Kleidungstausch oder Dienstanweisungen)
- Speichern von Informationen zu Einsätzen (z.B. Einsatzberichte)
- Verwalten von Stammdaten (zu Beförderungen, Adressen oder Wartung von Geräten)
- Inhalte für Aus- und Fortbildung bereitstellen (z.B. Ausbildungsskripte)
- Speichern von Tätigkeitsbeschreibungen (z.B. Aufgaben als Führungskraft)
- Weitere

Bitte zählen Sie die weiteren Features auf:

Welche dieser Features eines Wissensmanagementsystems würden Sie persönlich nutzen? (Mehrfachnennung möglich)

- Speichern von Daten für den Einsatz (z.B. Hydrantenpläne oder Checklisten)

- Speichern von Handlungsanweisungen (z.B. Kleidungstausch oder Dienstanweisungen)
- Speichern von Informationen zu Einsätzen (z.B. Einsatzberichte)
- Verwalten von Stammdaten (zu Beförderungen, Adressen oder Wartung von Geräten)
- Inhalte für Aus- und Fortbildung bereitstellen (z.B. Ausbildungsskripte)
- Speichern von Tätigkeitsbeschreibungen (z.B. Aufgaben als Führungskraft)
- Weitere

Bitte zählen Sie die weiteren Features auf:

Zu welchem Zweck wird das Wissensmanagementsystem eingesetzt? (Mehrfachnennung möglich)

- vorbeugende Maßnahmen kommunizieren (z.B. Wissen zum vorbeugenden Brandschutz)
- Einsätze vorbereiten (z.B. Einsatzkonzepte)
- Informationen zum Einsatz bereitstellen (von der Alarmierung bis zur Rückkehr zur Wache)
- Erfahrungswerte sammeln oder Einsätze auswerten
- Unterstützungstätigkeiten kommunizieren (z.B. allg. Gerätewartung, Organisation, Zuständigkeiten)
- Weitere Zwecke

Bitte geben Sie die weiteren Zwecke an:

In welchen Einsatzphasen wird das Wissensmanagementsystem eingesetzt? (Mehrfachnennung möglich)

- Erkundung
- Planung/Entschluss
- Befehlsgebung

Von wem wird das Wissensmanagementsystem im Einsatz eingesetzt? (Mehrfachnennung möglich)

- Einsatzleitern
- Führungsassistenten
- Gruppenführern
- andere Personen

Welche anderen Personen nutzen das Wissensmanagementsystem im Einsatz?

Inwiefern unterstützt das Wissensmanagementsystem die Ausbildung und Schulung?

Welche Funktionen im Wissensmanagementsystem sollten hinzugefügt oder verbessert werden?

Welche Inhalte im Wissensmanagementsystem sollten hinzugefügt oder verbessert werden?

Welche Funktionen würden Sie mit einem Wissensmanagementsystem gerne abbilden?

Welche Inhalte würden Sie mit einem Wissensmanagementsystem gerne abbilden?

Nennen Sie ein Beispiel, in dem das Wissensmanagementsystem dazu beigetragen hat bzw. beitragen könnte, ein Problem innerhalb der Feuerwehr zu lösen.

Austausch und Schnittstellen

Gibt es bei Ihnen feuerwehrübergreifende Wissensmanagementsysteme, die verwendet werden (mit der Gemeinde, anderen Feuerwehren, Unternehmen etc.)?

- ja
- nein

Mit wem zusammen nutzen Sie ein Wissensmanagementsystem? (Mehrfachnennung möglich)

- Einheiten in der gleichen Stadt/Gemeinde
- Feuerwehr in einer benachbarten Stadt
- Feuerwehr in einer Stadt außerhalb des Kreises
- Unternehmen in der Stadt
- Unternehmen außerhalb der Stadt
- Mit anderen Einrichtungen

Mit welchen anderen Einrichtungen nutzen sie ein Wissensmanagementsystem?

Gibt es einen automatischen Austausch von Informationen zwischen den Wissensmanagementsystemen?
(Mehrfachnennung möglich)

- innerhalb der eigenen Feuerwehr
- mit einer anderen Feuerwehr
- mit anderen Hierarchieebenen (Kreis, Bezirksregierung, Land)
- nein

Würden Sie ein System nutzen, welches die Feuerwehr einer anderen Kommune betreibt?

- ja
- nein

Würden Sie es gut heißen, anderen Feuerwehren Ihr eigenes System zur Verfügung zu stellen?

- ja
- nein

Datenpflege

Bitte beantworten Sie die Fragen:

	keine Angabe	Nein	Ja
Stellen Sie anderen Ihr Wissen zur Verfügung?	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Geben Sie Anweisungen heraus?	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Leiten Sie Informationen weiter?	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

Wie stellen Sie anderen Ihr Wissen zur Verfügung? (Mehrfachnennung möglich)

- E-Mail
- Cloud (dateibasiert)
- Chat (WhatsApp und ähnliches)
- mündlich
- Wiki (artikelbasiert)
- Forum (diskussionsbasiert)
- Aushang

sonstige Plattform

Bitte geben Sie die sonstige Plattform möglichst genau an:

Wie geben Sie Anweisungen heraus? (Mehrfachnennung möglich)

- E-Mail
- Cloud (dateibasiert)
- Chat (WhatsApp und ähnliches)
- mündlich
- Wiki (artikelbasiert)
- Forum (diskussionsbasiert)
- Aushang
- sonstige Plattform

Bitte geben Sie die sonstige Plattform möglichst genau an:

Wie leiten Sie Informationen weiter? (Mehrfachnennung möglich)

- E-Mail
- Cloud (dateibasiert)
- Chat (WhatsApp und ähnliches)
- mündlich
- Wiki (artikelbasiert)
- Forum (diskussionsbasiert)
- Aushang
- sonstige Plattform

Bitte geben Sie die sonstige Plattform möglichst genau an:

Auf welchen Endgeräten wollen Sie ein Wissensmanagement nutzen? (Mehrfachnennung möglich)

- Computer/Laptop
- Smartphone
- Tablet
- weitere

Auf welchen weiteren Geräten?

Bewerten Sie die folgenden Aussagen:

	keine Angabe	stimme nicht zu	stimme eher nicht zu	neutral	stimme eher zu	stimme zu
Die Daten Ihres/Ihrer Wissensmanagementsystem/e sind aktuell.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Der Aufwand zur Datenpflege in einem Wissensmanagement steht in einem positiven Verhältnis zum Nutzen.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Mir ist es wichtig, auch auf ältere Versionen von Einträgen zugreifen zu können.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Mir ist es wichtig, Inhalte aus externen Systemen einbinden /referenzieren/übernehmen zu können.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Mir ist es wichtig, Inhalte aus dem Wissensmanagementsystem in anderen Systemen einbinden zu können.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Ich wäre bereit, selbst Informationen in ein Wissensmanagementsystem einzupflegen.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Ich hätte die Zeit, mein eingepflegtes Wissen aktuell halten.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

Das von mir zur Verfügung gestellte Wissen, die Informationen und Anweisungen werden auch längerfristig berücksichtigt.	<input type="radio"/>					
---	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------

Welche Aussagen zu den Zuständigkeiten treffen zu? (Mehrfachnennung möglich)

- Eine Person ist für die Aktualität des gesamten Wissensmanagementsystems zuständig
- Technik und Redaktion sind getrennt und werden von verschiedenen Personen betreut
- Jede Person ist für seinen/ihren Fachbereich verantwortlich
- Die Zuständigkeiten sind nicht klar geregelt

Wie viel Zeit wenden Sie pro Woche für die Wissens- und Informationsvermittlung auf?

- 0-3 Stunden
- 4-6 Stunden
- 7-9 Stunden
- mehr als 9 Stunden

Über welche Systeme würden Sie Wissen bereitstellen? (Mehrfachnennung möglich)

- E-Mail
- Cloud (dateibasiert)
- Chat (WhatsApp und ähnliches)
- Wiki (artikelbasiert)
- Forum (diskussionsbasiert)
- sonstige Plattform
- garnicht

Bitte geben Sie die sonstige Plattform möglichst genau an:

Wie würden Sie sich die technische Bereitstellung eines Wissensmanagementsystems wünschen?
(Mehrfachnennung möglich)

- Die Feuerwehr sollte ein solches System komplett selbst betreiben
- Eine Fachfirma sollte bei dem Betrieb eines solchen Systems unterstützen
- Das System sollte durch ehrenamtliche Kräfte betrieben werden
- Das System sollte durch hauptamtliche Kräfte betrieben werden

Wie viel Geld sollte die Gemeinde pro Monat und Nutzer für ein Wissensmanagementsystem maximal ausgeben?
(in Euro)

Teilen Sie uns zum Schluss gerne noch sonstige Meinungen/Informationen zum Thema Wissensmanagement in der Feuerwehr mit.

Wenn Sie benachrichtigt werden möchten, sobald Ergebnisse der Umfrage veröffentlicht werden, [hinterlassen Sie uns gerne Ihre Kontaktdaten.](#)

Die Kontaktdaten werden separat von den Umfrageantworten gespeichert.

Vielen herzlichen Dank für Ihre Teilnahme!